

SO‘G‘DNING SHARQIY OSIYO MINTAQASI DAVLATLARI BILAN ALOQALARI

Sarvar Rizaqulov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sug‘dning antik va ilk o‘rta asrlarda Sharqiy Osiyo mintaqasi davlatlari izchil aloqalari yoritilgan. Xitoylik sayyohlarning keltirgan ma‘lumotlari, qadimgi Sug‘d davlatining xitoydagi yirik mulklari, sug‘dlik savdogarlarning ko‘plab shaharlardagi savdo aloqalari yoritib berilgan. Shuningdek, arxeologik qazishmalar natijasida Afrosiyob xarobasidan topilgan topilmalar haqida ham ma‘lumotlarni uchratamiz.

Kalit so‘zlar: Afrosiyob, Dunxuan, Panjikent, Varaxsha, Maymurg‘, Orlot. Barket, Dabusiya, Do‘rmon, Kushoniya, Xe, Fumo, Kyuyshuan Djaovu (Chjoau), Kan (Samarqand), Sao (Ishtixon), An (Buxoro)

Annotation: In this article, Sugd’s consistent relations with the countries of the East Asian region in antiquity and the early Middle Ages are highlighted. The information provided by Chinese tourists shed light on the large estates of the ancient Sugd state in China, trade relations of Sugd merchants in many cities. we will also find information about the finds found in the ruins of Afrosiyab as a result of archaeological excavations.

Key words: Afrosiyab, Dunhuan, Panjikent, Varakhsha, Maimurg, Orlot. Barket, Dabusiya, Dormon, Kushonia, He, Fumo, Kyushuan Djaovu (Zhou), Kan (Samarkand), Sao (Ishtikhan), An (Bukhara)

So‘g‘diyonda olib borilgan arxeologik qazishlar natijasida Afrosiyob harobasidan V asrga oid So‘g‘diyona tangalari, ko‘za siniqlari ibodatxonalaridan spopol haykallarda Samarqand savdogarlarining O‘rta Osiyo, va uning tashqarida ham (masalan Buyuk Xitoy devori yaqinidagi Dunxuanda) kaloniyalari mavjud bo‘lganligi haqida ma‘lumot beradi. Lekin knyazliklar orasida kuchli birlik yo‘q yedi. Bu albatta uning keyinroq arablarga qaram bo‘lib qolganligiga sabab bo‘lganligini ko‘rsatadi. Bu davrda ham san‘at ijtimoiy hayotda muhim o‘rinni yegallagan va davr kishilarning estetik-g‘oyaviy qarashlarini ham namoyon yetgan. Shu davrda qurilgan hashamatli qasr va ibodatxonalar, ularning devorlariga ishlangan suratlar davr mafkurasining ifoda yetgan mamlakat hayotini ko‘rinarli obrazlarda aks yettirgan Xitoylik tarixchi Samarqand va Buhoro o‘rtasida qurilgan hashamatli bino

hayratlanarlighi, binoning shimoliy devorida bo‘yoqlar bilan Xitoy impertorlarining tasviri, sharqiy devorda turk xonlari va Hindiston hukmdorlari, g‘arbiy devorda esa Eron va Rim podsholari tasviri tushirilganligi haqida yozib qoldirilgan.

Topilgan ashyolar shuni ko‘rsatadiki, bobokalonlarimiz hunarmandchilikning kulolchilik soxasida antik olamda tengi yo‘q ustalar bo‘lganlar. Baqtriya, Marg‘iyona va Sug‘diyona kulol ustalari yasagan sopol idishlar o‘ziga xos san‘at asarlari darajasiga ko‘tarilgan. Bundan tashqari shohhona saroylar, ibodatxonalar, mudofaa inshootlari va uy-joy qurishda o‘lkamiz xalqlari antik davr olamida tengsizlik darajasiga ko‘tarilganlar.

1965 yili Samarqand yaqinidan afsonaviy podsho Afrosiyob saroyi qoldiqlarining topilishi katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Bu topilma yana bir bor O‘rta Osiyo ilk feodalizm asridayoq yuksak madaniyat mavjud bo‘lganligini jahonga namoyish yetdi. Bu saroy qoldiqlarini devorlariga ishlangan tematik surat va naqsh kompozitsiyalari yuksak mahorat bilan ishlanganligi bilan kishini hayratlantiradi. Ayniqsa yelchilar kelishiga bag‘ishlangan kompozitsiya ishlanishi diqqatga sazovordir. Bu kompozitsiya ishlanishi detallarga ye‘tibor berilishi jihatidan. Panjikent va Varaxsha suratlariga yaqin bo‘lsa ham, lekin badiiylik va mahorat jihatidan ulardan ustundir. Afrosiyob devoriy suratlarining ahamiyati yana shundaki suratlar bilan birga So‘g‘d harflarida yozilgan bir qator so‘zlar ham uchraydi.

Xitoy manbalarida yozilishicha, V-VII asrlarda Turk xoqonligida tasviriy san‘at haykaltaroshlik ancha tarqqiy yetgan.¹

Ilk o‘rta asrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar O‘rta Osiyo madaniyatiga ham tasir etmasdan qolmadi. Bu davrdagi madaniy hayot dastavval antik davr madaniy an‘analari asosida rivojlangan bo‘lsada, Kushon davlati xarobalarida bir nechta mustaqil davlatlar va mulklarning paydo bo‘lishi o‘ziga xos mahalliy madaniyatlarning paydo bo‘lishiga imkon yaratgan edi. Ilk o‘rta asrlar madaniyatining shakllanishiga shuningdek, qo‘shni davlatlar avvalo, Hindiston, Eron, Afg‘oniston, Xitoy bilan hamda ko‘chmanchi chorvadorlar bilan bo‘lgan aloqalar ham muhim ahamiyatga ega bo‘lgan edi.

Bu davr memorchiligi O‘rta Osiyo xalqlari ijtimoiy hayotidagi o‘zgarishlarni o‘zida aks ettiradi. Shakllanayotgan mulkdorlar toifasi O‘rta Osiyoning turli hududlarida yirik qalalar qurib, ular atrofni ximoya inshootlari bilan o‘rab oladilar. Bunday qalalar vohalarda ko‘pincha tabiiy tepaliklar ustiga bunyod etilgan. Bunday qalalar Xorazm, Toxariston, Sug‘d, Ustrushona, Marv hududlaridan topib

¹R. Shamsutdinov, Sh. Karimov. Vatan tarixi. T. , 2010. 125-bet.

o'rganilgan. Memorchilikda asosan tosh, paxsa, xom g'isht va yog'och qurilish materiali sifatida ishlatiladi. V-VI asrlarda diniy e'tiqod va tasavvur bilan uzviy bog'liq bo'lgan tasviriy san'at-koroplastika-ma'budalarning sopol haykalchalarini yasash va ularga topinish keng yoyiladi. Sopol haykalchalar hududlarga ko'ra turlicha bo'lib, kiyim-kechaklari, yuz siymolari, taqinchoqlari jihatidan ham bir-biridan farqlangan.

O'rta asrlarda Sug'd Movarounnahrning eng aholisi zich hududlaridan biri hisoblangan. Qulay tabiiy geografik muhit buning asosiy sababi edi. Shuningdek Sug'dning Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashganligi iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ldi. Yuqoridagi omillar Sug'dda urbanizatsiya jarayonlarining shiddat bilan rivojlanishiga turtki bo'ldi. Samarqand Sug'dida o'rta asrlarda ko'plab katta-kichik shaharlar, rabodlar va obod qishloqlar mavjud bo'lgan. Mana shunday manzillardan biri Kushoniya shahri hisoblanib, u mana shu nomdagi qadimiy viloyatning nomi ham edi. Tadqiqodchilar uni hozirgi Kattaqo'rg'on shahri yaqinida joylashgan deb hisoblaydilar.

Samarqand Sug'dida VI-VIII asrlarda oralaridagi masofalari bir ikki kunlik yo'lni tashkil etuvchi 14 -16 tacha, jumladan Maymurg', Orlot. Barket, Dabusiya, Do'rmon, Kushoniya kabi bir muncha yirik shaharlar (o'rtacha 15-20 ga maydonni egalovchi) mavjud edi.²

Xitoy solnomalarida Kushoniya dastlab Qang' davlatiga, keyinchalik Sug'd konfederatsiyasiga qaram mulk sifatida Xe, Fumo, Kyuyshuanniga yoki Guyshuanni nomlari ostida bir necha marta tilga olingan. Kushoniya xaqida shunday ma'lumotlar keltiriladi: "Xe mulkining qarorgohi Nami daryosidan bir necha li sharqda joylashgan. Bu qadimiy Kangyuy mulki hisoblanadi. Uning hukmdorining nomi Djaovu (Chjoau) deb nomlanadi. U ham Kan (Samarqand) hukmdori urug'iga mansub. Qarorgoh aylanasi ikki lini tashkil etadi. Qo'shini 1000 kishidan iborat. Hukmdorning taxti oltin qo'chqor shakliga ega. Bu mulkdan sharqda 150 li masofada Sao (Ishtixon), g'arbda 300 li masofada kichik An (Buxoro) podsholigi joylashgan. . . ". Bundan tashqari, VII-IX asr boshlarida tuzilgan Tanshu yilnomasida islom davriga qadar Kushoniya tarixiga oid ayrim lavhalar ham o'rin olgan: "Xe va Kyuyshuanniga yoki Guyshuanni deb nomlanuvchi mulkda kichik Kangyuyga tegishli Fumo shahri joylashgan. Shaharning sharqiy tomonida ikki qavatli bino joylashgan. Binoning shimoliy devorida qizil bo'yoqlar bilan O'rta podsholikning qadimiy imperatorlari, sharqiy devorida turkiy xonlar va hind hukmdorlari, g'arbida esa Bosiss (Fors) va

² Средняя Азия и Дальний Восток и эпоху средневековья Средняя Азия в раннем средневековье. - М. : Наука. 1999стр208

Folin (Suriya aslida Vizantiya imperatorlari) podsholarining tasvirlari tushirilgan. Hukmdor har kuni ertalab ular oldida ibodat qilib ketadi. . . ”³

Sog‘arj mashhur tarixiy shaxslar faoliyati bilan ham bog‘liq shahar. Sog‘arj shahri Somoniylar va Qoraxoniylar davrida (X-XII asrlar) yirik ilmu-ma‘rifat markazlaridan biri bo‘lganligini, bu shaharda tug‘ilib, ta‘lim olib, keyinchalik o‘z shahri Sog‘arjda, Samarqandda va Movarounnahrning boshqa shaharlarida yashab, “Sog‘arjiy” nisbasida ijod qilgan bir qancha olimu-ulamolarning nomlari ham yuqoridagi fikrimizni to‘la tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Shamsutdinov, Sh. Karimov. Vatan tarixi. T. , 2010. 125-bet.
2. Средняя Азия и Дальний Восток и эпоху средневековья Средняя 3. 3. Азия в раннем средневековье. - М. : Наука. 1999стр208
4. Пугаченкова Г. А. Древности Мианкаля. Т, Фан 1989 стр 12
5. Исхоқов М. М. Суғдиёна тарих чорраҳасида. -Тошкент: Фан, 1990.
6. Қаршиева Ф. Суғдиёна солномаси. -Тошкент, 1987

³Пугаченкова Г. А. Древности Мианкаля. Т, Фан 1989 стр 12

